

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

D.Q.Matkarimova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TIBBIYOT PSIXOLOGIYADA, PSIXOSOMATIKA KASALLIKLARNING O'ZIGA HOSLIKLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY